
**ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗООБЕНТОСНЫЕ СООБЩЕСТВА РАДИОАКТИВНО-
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОДОЕМОВ**
**INFLUENCE OF CHRONIC RADIATION EXPOSURE ON
ZOOBENTHOS COMMUNITIES OF RADIOACTIVELY
CONTAMINATED RESERVOIRS**

А.А. Перетыкин¹, О.В. Тарасов², Е.А. Пряхин¹

¹ФГБУН «Южно-Уральский федеральный научно-клинический центр медицинской биофизики ФМБА России», г. Челябинск, Россия, andreiperetykin@yandex.ru

²ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск, Челябинская область, Россия

Ключевые слова: хроническое радиационное воздействие, зообентос

Зообентос представляет собой совокупность организмов, обитающих в донных слоях водных экосистем. Эти организмы играют ключевую роль в поддержании гомеостаза и биогеохимических циклов водоемов, выполняя функции первичных деструкторов органического вещества. Бентосные организмы являются неотъемлемым звеном в трофических цепях водных экосистем, обеспечивая питательную базу для многочисленных видов рыб, ракообразных и других водных животных. Их биологическая активность способствует повышению продуктивности водоемов и устойчивости экосистем к внешним воздействиям. Организмы зообентоса оказываются в непосредственном контакте с донными отложениями и водой, что делает их особенно чувствительными к изменениям химического состава среды и любым формам антропогенного воздействия. Целью исследования является оценка эффектов ионизирующего излучения на различные таксономические группы зообентосных организмов в радиоактивно-загрязненных экосистемах.

Отбор проб зообентоса проводили при помощи ковшового дночерпателя с площадью захвата 0,25 м². При отборе пробы зообентоса отмывали от донных отложений в воде водоема, раскладывали по полиэтиленовым ведрам и фиксировали 95%-ным этиловым спиртом. Качественный отбор проб моллюсков производили с помощью драги с шириной режущей части 50 см в прибрежных участках водоемов в трех повторностях в трех разных направлениях, с суммарной площади не менее 30 м². Параллельно отбору проб зообентоса производили отбор проб поверхностной воды и донных отложений для оценки содержания радионуклидов. На основании данных о содержании радионуклидов в воде, донных отложениях и организмах зообентоса

проводили расчет мощности дозы с помощью пакета ERICA Assessment Tool 2.0, а также статистический анализ.

Нами показано, что в водоеме В-11 наблюдается значительное снижение видового разнообразия бентосного сообщества, обусловленное отсутствием мелких двусторчатых моллюсков семейств Sphaeriidae и Pisidiidae. Примечательно, что химический состав воды в этом водоеме идентичен Шершневному водохранилищу, что исключает влияние данного фактора на наблюдаемые изменения. В водоемах с более высоким уровнем радиоактивного загрязнения отмечается не только исчезновение мелких двусторчатых моллюсков, но и полное отсутствие жаберных брюхоногих моллюсков. Однако моллюски с планктонными или паразитическими личинками демонстрируют значительно более высокую устойчивость к радиационному воздействию.

Во всех исследованных водоемах наблюдается снижение численности и биомассы двусторчатых и брюхоногих моллюсков. Водоемы В-4 и В-3 характеризуются значительным уменьшением численности олигохет, что может способствовать процессам эвтрофикации и изменению трофической структуры экосистемы. В водоеме В-17 олигохеты полностью отсутствуют, что свидетельствует о значительном нарушении экологического равновесия. Однако в этом водоеме активно развиваются личинки хирономид подсемейства Tanypodinae, что указывает на их высокую адаптивность. С увеличением уровня радиационного загрязнения наблюдается закономерное снижение видового разнообразия хирономид, при этом их численность остается относительно стабильной. В водоемах В-3 и В-17 видовое богатство хирономид сокращается до пяти видов, однако их общая биомасса остается на прежнем уровне.

Таким образом, проведенные исследования демонстрируют комплексное влияние радиационного загрязнения на зообентосное сообщество водоемов. Наблюдаемые изменения в численности, биомассе и видовом разнообразии различных групп организмов подчеркивают необходимость дальнейшего изучения механизмов адаптации и устойчивости водных экосистем к экстремальным факторам окружающей среды.

DOI:10.5281/zenodo.17058915

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

